

EDUCACIÓN Y PERSPECTIVAS PARA LA FORMACIÓN CIUDADANA

Nérida Trillo

Universidad Territorial Deltaica Francisco Tamayo
Tucupita, Venezuela
neridatrillo@gmail.com

Recepción: 07- 05-2019 y Aprobación: 20- 06 -2019

Resumen

Se realizó una reflexión en relación con la educación y la ciudadanía, no como categorías desligadas, sino como unidades que permiten una integración para propiciar el análisis acerca del papel que posee la educación en la formación ciudadana de quienes se integran en el sistema educativo venezolano, atendiendo a los fines y propósitos establecidos en las políticas públicas del sector. Bajo estas consideraciones, se planteó la hermenéutica como una forma de abordar el ámbito de estudio en lo que concierne a la temática y la formación como proceso que favorece la expresión de una acción política, dirigida hacia la actuación del ser humano, que interactúa en un contexto donde se tejen relaciones de poder, para contribuir con la formación de ciudadanos, capaces de actuar dentro de una sociedad y de participar activamente como sujetos de derecho y de dar respuesta a las necesidades sociales de contar con alto espíritu democrático.

Palabras Claves: Ciudadanía; educación; Venezuela

Abstract

A reflection was made in relation to education and citizenship, not as separate categories, but as units that allow an integration to promote analysis about the role of education in citizenship formation of those who are part of the Venezuelan educational system. attending to the purposes and purposes established in the public policies of the sector. Under these considerations, the hermeneutics was raised as a way of approaching the scope of study in what concerns the theme and training as a process that favors the expression of a political action, directed towards the performance of the human being, which interacts in a context where power relations are woven, to contribute to the formation of citizens, capable of acting within a society and of actively participating as subjects of law and of responding to the social needs of having a high democratic spirit.

Keywords: Citizenship; education; Venezuela

Introducción

La educación es un proceso encaminado al despliegue de las potencialidades del individuo, desde la esfera biopsicosocial. Por tanto, se atribuye que es una actividad humana, fielmente relacionada con la modificación de la condición primitiva y la socialización de todos sus actos.

El ser humano, a lo largo de su existencia, ha buscado la posibilidad de garantizar su supervivencia a través de su organización con sus semejantes, para ello ha establecido una serie de normas, valores y códigos que son garantes de las relaciones entre los individuos que conforman una sociedad; es en ellas donde surgen los derechos humanos y civiles, pero también, han aparecido las obligaciones y deberes que cada quien debe cumplir en el seno de la agrupación social de pertenencia. Es bajo estas consideraciones donde surge el

concepto de ciudadanía, que se encuentra ligado con una conquista histórica asociada con los derechos humanos, para hacer posible la igualdad entre las personas, en atención a la necesidad de disfrutar una vida digna, donde reine la democracia.

En este orden de ideas, es comprensible que las instituciones socializadoras por excelencia, a saber, la familia y la escuela, cumplen una misión inherente al papel que deben llevar a cabo, en torno a la educación y formación a recibir por el ser humano, desde su nacimiento, hasta su etapa adulta, en cuanto a educación ciudadana se refiere. En tal sentido, la familia, en compañía de las instituciones educativas, deben abocarse a generar espacios donde se cumplan normas, se respeten los ideales de conducta y los valores, en respuesta a la pertinencia de llevar a cabo la cristalización de sujetos plenos de derechos y deberes, conscientes de su papel como ciudadanos de una nación.

En atención a estas consideraciones, se plantea una reflexión, tomando en cuenta el discurso de especialistas que han versado sus trabajos en el campo de las categorías de análisis educación y formación ciudadana, tomando en cuenta que todos somos iguales en derechos y en deberes, tanto civiles, como políticos, por ser miembros de una sociedad democrática; a continuación, se desglosan las categorías mencionadas.

La Ciudadanía

La ciudadanía como categoría tiene su origen, según lo expone González (2006, p. 170), en la conformación de una sociedad burguesa que comenzó su desarrollo a partir de la Revolución Industrial y de los cambios que comienzan a operarse con la conformación de los territorios nacionales en el continente—europeo, signados por la necesidad de conformación de regímenes democráticos y de la organización de los Estado –Nación.

Por su parte, Bojórquez (2005, p. 41), considera que el origen de este concepto se inicia con su sociologización, es decir, con el estudio del mismo desde la visión de la sociología, donde se evidencia que es producto de una construcción social, vinculado con las tendencias democratizadoras existentes en el ámbito mundial durante el siglo XX, pero que tiene sus antecedentes en los derechos que se habían venido conquistando en los siglos precedentes; muchos de esos derechos vinculados con la esfera de lo civil, político, social, que paulatinamente se fueron ampliando, como parte inherente a los estatutos sociales que dan sentido de pertenencia a ciertas comunidades nacionales, para estimular la participación de la gente en la vida social.

En tal sentido, la ciudadanía se corresponde con el establecimiento de las leyes donde se identifican los derechos civiles, donde cada quien tiene la oportunidad de vivir según su propia escogencia, con libertad de opinión, derecho a la propiedad, al bienestar económico y a la seguridad. Entonces, estos derechos se vinculan, por ejemplo, desde la visión del citado autor, los civiles con los tribunales de justicia, los políticos con las instituciones de gobierno y los sociales con el sistema educativo y servicios sociales.

En correspondencia con el precedente autor, Barbalet (1988, p. 64), refiere que la ciudadanía se origina a partir del siglo XVII y el XVIII, con el surgimiento del Estado moderno, con la Carta de los Derechos de Virginia de 1776 y la Declaración del Hombre y

del Ciudadano del 26 de agosto de 1789, a las que se les reconoce mundialmente como las iniciadoras del concepto de derechos humanos, el abandono de la servidumbre y la construcción de una ciudadanía, inicialmente limitada a la propiedad, pero que con el devenir del tiempo se empoderó con el reconocimiento de los principios de Igualdad, Libertad y Fraternidad, así como la extensión de los derechos a las mujeres. Luego, con la declaración de los códigos napoleónicos, con especial influencia en el Derecho Romano, que condujo, paulatinamente al Estado liberal que declara los derechos humanos universales que van dotando al ser humano de hoy de derechos que lo hacen ciudadano en un contexto social determinado.

Perissé (2010, p. 15), por su parte, se suma a los planteamientos anteriores cuando afirma que ya desde la época de Platón y Aristóteles se hablaba de ciudadanía, al considerar que ello estaba asociado con los derechos que cada quien posee en determinados escenarios sociales, con tendencia a la democracia y a la igualdad. Así, concibe que es la constitución de los Estados lo que contribuye con el origen de esta categoría que va definiendo la estructura social organizada. Entonces, encuentra su origen remoto en la antigua Grecia, donde se le otorgaba el derecho a la participación, al disfrute de la libertad y el cumplimiento de los deberes políticos.

De esta manera, la ciudadanía se concibe como la característica que se le brinda al ser humano cuando comienza a formar parte de una sociedad organizada; esto es, se le otorga la condición de ciudadano, por cuanto comienza a reconocerse como sujeto de derechos y deberes que deben ser observados y cumplidos por la persona en el mundo social del cual forma parte.

Educación y Formación Ciudadana

La contemporaneidad ha caracterizado a las sociedades, como Estados que poseen dentro de la Carta Magna una serie de derechos y deberes que con consagrados como un factor humano que enriquece la vida social. En tal sentido, quienes hacen vida en ciertos territorios ven conformada su ciudadanía a través de los procesos de socialización y, más concretamente, en la educación, como el factor clave que han escogido las sociedades de hoy para transmitir y enseñar al hombre moderno acerca de los derechos y deberes fundamentales que le asiste como miembro de una determinada Nación.

En este orden de ideas, se precisa plantear la educación como un proceso dirigido a formar al ciudadano dentro de las comunidades que se han concebido como organizaciones democráticas, así Orozco (2008), expone que el proceso educativo “es un proceso que se encuentra direccionado hacia el ser humano, dura toda la vida, se desarrolla desde la más tierna infancia para que se conviertan en ciudadanos partícipes en los procesos de transformación social, críticos en un territorio que recibe el nombre de Estado” (p. 182).

Por su parte, Zambrano (2007, p. 189), concibe la educación, como un esfuerzo continuo que hacen quien forma y quien es formado, por tanto, no es adquisición de contenidos, por el contrario, involucra aspectos mucho más críticos acerca de la realidad del hombre, de su ser interior y de su transformación como persona; la educación deviene así en formación renovada y auténtica, insertada en la vida del hombre, donde se aviva y manifiesta.

Adicional, Álvarez Zapata (2012, p. 38), asume el papel que reviste la educación en el contexto de una sociedad donde se plantea la ciudadanía como la forma de garantizar la vida social y política de la gente, bajo un sistema de equidad e igualdad, de libertad plena de derechos, pero que al mismo tiempo impulsa el cumplimiento de los deberes que le son inherentes para que la sociedad pueda funcionar armoniosamente y las personas puedan alcanzar sus fines.

La educación ciudadana también necesita ser enseñada de manera que siempre fomente el constante vínculo entre teoría o conocimientos y práctica. La interacción entre conceptos y acciones crea de manera gradual la capacidad de pensar en función de valores y de referirse a ellos. Los valores son universales cuando se trata de derechos humanos, por ejemplo, cuando se trata de libertad, dignidad, solidaridad y tolerancia. Como están arraigados en diferentes culturas, que los promueven, también se refieren a una región del mundo, país, nación o religión específica. Todos los valores deben ser tema de discusión y reflexión y estudiarse en cada curso de educación ciudadana.

En otras palabras, la educación ciudadana se basa en conocimientos, prácticas y valores que interactúan constantemente. Para ser más precisos, digamos que la conciencia sobre la necesidad de referirnos a uno o varios valores, poco a poco genera acciones y prácticas relacionadas con el conocimiento y la experiencia en torno a los derechos humanos y a las instituciones que regulan la vida en sociedad. Los alumnos, que de esta manera se benefician de la educación ciudadana, aprenden paso a paso que el civismo se despliega y desarrolla tanto en una sociedad imbuida de valores como en el total de la comunidad humana.

Desde esta visión, la educación debe enfocarse hacia la formación de cada uno de los sujetos que forman parte de la sociedad, atendiendo al concepto que se ha trabajado sobre ciudadanía y que lleva implícitos deberes y derechos, mediante el entendimiento de los principios que rigen la vida social, así como de las instituciones que se encuentran en una comunidad o un Estado; ello requiere del ejercicio crítico de la responsabilidad individual y la de índole comunitaria. Esto implica que la educación al vincularse con la ciudadanía establece una relación entre los individuos y la sociedad, mediante sus libertades individuales y colectivas y el rechazo a cualquier forma de discriminación, su vinculación con el gobierno: qué implican la democracia y la organización del Estado, con la vida democrática y con la comunidad internacional.

Así mismo, el papel de la educación en la construcción de sociedades democráticas, comprende la pertinencia por demostrar el carácter político de la educación y su tarea en la formación de ciudadanos, como dar cuenta de algunos de los rasgos que deben estar presentes en ese proceso de formación de ciudadanos críticos, responsables y activos que buscan concretar una sociedad más justa y digna para todos.

En tal sentido, la educación y la ciudadanía se vinculan en que la formación integral del hombre debe considerar el sistema democrático, pues le permite que un país o las instituciones funcionen de manera democrática, donde el Estado respeta un gobierno del pueblo y para el pueblo, y cómo toma en cuenta a sus ciudadanos. Por ese motivo, la necesidad de inculcar en toda la vida escolar una cultura de la democracia. Así, la formación que se lleva a cabo en el escenario escolar recobra un gran valor, por cuanto ella

rescata la educación ciudadana, trayendo a la escuela el ejercicio democrático que debe reinar en las instituciones, así como en la sociedad.

Educación y Ciudadanía en Venezuela

La educación venezolana, como proceso orientado a la formación plena e integral de la personalidad del educando, fin establecido en el artículo 101 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1999), como derecho fundamental, complementado en el artículo 102, debe dar respuesta a la pertinencia de garantizar la formación de un individuo capaz de actuar de manera solidaria y participativa en una sociedad democrática.

Se puede definir la Formación Integral como el proceso continuo, permanente y participativo que busca desarrollar armónica y coherentemente todas y cada una de las dimensiones del ser humano (ética, espiritual, cognitiva, afectiva, comunicativa, estética, corporal, y socio-política), a fin de lograr su realización plena en la sociedad. Es decir, vemos el ser humano como uno y a la vez pluridimensional, bien diverso como el cuerpo humano y a la vez plenamente integrado y articulado en una unidad.

Lo anterior supone que se ha hecho una opción por unas determinadas dimensiones que se consideran indispensables cultivar si se quiere lograr más plenamente el desarrollo armónico de la persona. De este modo, una propuesta educativa coherente con lo anterior, debe abordar los distintos procesos que son propios de cada una de estas dimensiones de la persona, pero no sólo abordarlos, sino que efectivamente todas las acciones curriculares se orientan a trabajar para lograr su desarrollo.

Entonces, en el seno de la educación venezolana la ciudadanía debe ser construida desde uno de los procesos de mayor relevancia social, como lo es la educación, de allí que se le conciba como un derecho humano fundamental, pero al mismo tiempo como el proceso que hace posible la construcción del hombre apto para la vida y para el ejercicio de la democracia. Así, el proceso educativo, está ligado a la formación de ciudadanos, es decir, la práctica ciudadana, al igual que la educación, tienden a ser procesos permanentes a lo largo de la vida del ser humano, es prácticamente imposible separar de las sociedades democráticas las concepciones de educación, ciudadanía y construcción de futuro. Así, la educación en Venezuela se vincula, como se evidencia en las palabras de Zambrano (2004), en la relación con la democracia que “es la sociedad en la cual no solo es permitido, sino exigido, el ser persona” (p. 169).

Por su parte La Rosa (2003), en su libro *Psicología Educativa: Significado de Aprender*, señala que “uno de los objetivos más valorados y perseguidos dentro de la educación a través de las épocas, es la de enseñar a las personas a que se vuelvan aprendices autónomos, independientes y autorregulados, capaces de aprender a aprender” (p. 23). Lo que quiere significar de la Rosa, es que la educación de la ciudadanía es la base en la construcción de una democracia desarrollada; en donde los ciudadanos estén informados, piensen y participen de la práctica cotidiana. Y que su formación lo convierta en sujeto capaz de la acción, un actor que conozca, tome conciencia y se integre. En suma, la ciudadanía no debe concebirse con un carácter estático, sino como una práctica en torno a derechos e intereses sociales específicos.

La educación, en atención a lo expuesto, no es una vinculación neutral, aséptica, centrada sólo en la dimensión técnico-instrumental de la formación; ella, desde una visión histórico-crítica asumida. Se rechaza, desde esta óptica, la neutralidad de lo social que no reconoce la diversidad y complejidad histórico-política de lo social. Estos planteamientos conducen al señalamiento que la educación es parte de la formación de ciudadanos; por tanto, ella es una práctica social, política e ideológica.

En este punto, en el país, debe ser una formación que apunte a la transformación del educando bajo un espíritu crítico, participativo y democrático, capaz de respetar las distintas opiniones, la diversidad, las culturas y se convierta en un ciudadano tendiente a la conformación de una sociedad más democrática.

Conclusiones

Tomando como referencia el corte informativo desarrollado en torno al origen de la ciudadanía, su vinculación con la educación y cómo se manifiesta en el seno del territorio venezolano, es posible señalar que la educación debe contribuir con el fortalecimiento de la formación de quienes hacen vida dentro del sistema educativo nacional. Así, los conocimientos, prácticas y valores que guían la educación en el país deban estar dirigidos a la conformación de una conciencia sobre los derechos y deberes que cada sujeto posee, como miembro de esta sociedad; así, la educación se apropia de acciones y prácticas relacionadas con el conocimiento y la experiencia en torno a los derechos humanos y a las instituciones que regulan la vida en sociedad; y tal como se infiere de lo expuesto, el cuerpo estudiantil se beneficiará de la educación que se le brinda para formarlos como ciudadanos que viven en sociedad, acatan normas y viven su función de valores humanos.

La formación ciudadana es una dimensión esencial en las investigaciones pedagógicas y didácticas, dado el impacto que tienen en la garantía para la continuidad de la especie humana. Entre las prioridades de este proceso el sistema de valores morales y políticos a consolidar en las nuevas generaciones; influenciadas por los factores internos, externos y las brechas de debilidades educativas e instructivas dejadas por los agentes educativos.

Por otra parte, la formación de ciudadanos comprometidos con la evolución social tiene una gran importancia por varias razones, una de ellas es que la educación al ir perdiendo su condición de impulsor de movilidad social y la facultad de equilibrar la concentración del ingreso y las estructuras sociales, la formación ciudadana es necesaria para fortalecer al menos, una participación más activa y consciente de las personas, en la vida política, económica y social de la nación, que apruebe conformar espacios promisorios en la construcción de una nación más democrática, con menos desigualdad y exclusión.

Desde esta óptica, se llega a la reflexión que, en Venezuela, la educación debe dar respuesta a las necesidades de formar ciudadanos que reconozcan sus derechos, para ser partícipes de su defensa; de este modo, la educación asumiría la función de preparar a los individuos para que se conviertan en ciudadanos y miembros plenos de la comunidad político-social. Así, la formación ciudadana abarca tanto al individuo como al ciudadano y muestra el camino para que cada ciudadano comprenda de manera individual el tema de la paz mundial y los retos que plantea la globalización de los problemas económicos, ambientales y culturales, ya que

el desarrollo sostenible, tanto de los seres humanos como del mundo en el que habitan, se encuentra ligado a la calidad de la educación.

En este sentido, la educación en el país ha cobrado un giro significativo en lo que a ciudadanía se refiere, pues a partir de la Carta Magna actualmente vigente, se ha definido como uno de los fines de mayor relevancia para el Estado la necesidad de educar para la ciudadanía y su ejercicio, por medio de la conformación de una cultura profundamente democrática, en su dimensión ético política, como instrumento de transformación social, donde cada uno de quienes se insertan en el seno de las instituciones educativas venezolanas actúen de manera protagónica y de forma participativa, que contribuya con una verdadera transformación de la sociedad, donde cada sujeto, de manera responsable, asuma su rol como ciudadano activo y participativo.

Referencias

- Álvarez Zapata, Didier. (2012). *Lectura y Formación Ciudadana. Un estudio aplicado a la institución educativa de animación*. Octubre.
- Asamblea Nacional. (1999). Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Caracas, *Gaceta Oficial* N° 5.908 del 20 de marzo de 2000.
- Barbalet, J. (1988). *Derecho y Ciudadanía*. Londres: Open University Press.
- Bojórquez, N. (2005). *Ciudadanía*. México: Universidad Autónoma de México.
- Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. (1999). *Gaceta Oficial* N° 5.908 *Extraordinaria*. 19 de Febrero de 2009. Caracas-Venezuela.
- González, G. (2006). *La Comunicación en los Mundos de Vida Juveniles: Hacia una Ciudadanía Comunicativa*. Manizales, Centro de Estudios Avanzados en Niñez y Juventud.
- La Rosa, J. (2003). *Psicología Educativa: Significado de Aprender*. Porto Alegre, EDIPUCRS. Brasil.
- Perissé, H. (2010). *La Ciudadanía como Construcción Histórica Social y sus Transformaciones en la Argentina Contemporánea*. Buenos Aires: Universidad Nacional de Mar del Plata.
- Orozco, J. L. (2009). *Educación y gestión cultural*. México: UDGVIRTUAL.
- Zambrano, María. (2004). *Personal y Democracia*. Madrid, Editorial Siruela.
- Zambrano, María. (2007). *Filosofía y Educación*. Madrid, Editorial Agora.